

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.
SamDAQU, Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva,
Boynazarov Mexroj, talaba

Аннотация.

O'zbekiston shaharlarida kabel tarmoqlari qizil chiziqdan boshlanib piyodalar yurish yo'lakchasi tagida joylashtiriladi. Piyodalar yurish yo'lagini qish paytida muzlashdan hamda piyodalarni toyib ketishidan asrash maqsadida ushbu yo'lak tagida isitish tarmoqlari joylashtiriladi. Piyodalar yo'laklarning kengligiga qarab me'yorlar asosida undan so'ng gaz quvuri yoki ichimlik suv quvuri joylashtiriladi. Piyodalar yo'lagi yonidan esa shahar sug'orish tarmog'i yoki atmosfera oqova suvlarini olib chiqib ketadigan ariqlar joylashtiriladi.

Annotation

In Uzbek cities, cable lines will be laid under the sidewalk, starting from the red line. Heating networks will be installed under the sidewalk to prevent it from freezing during winter and slipping. Depending on the width of the sidewalks, a gas or drinking water pipeline will be installed. Next to the sidewalk, there will be a city irrigation network or canals that carry atmospheric wastewater.

Kalit so'zlar: *Urbanizatsiya, Gaz quvurlar, Gaz ta'minoti, Shahar hududi, Kanalizatsiya quvurlar, er osti muhandislik, xandakda yakka tartibda, Ko'chaning qatnov qismi, Qurilish chizig'i.*

Keywords: *Urbanization, Gas Pipes, Gas Supply, Urban Area, Sewage Pipes, Underground Engineering, Trench Individual, Street Traffic, Construction Line.*

Urbanizatsiya muammosini xal etish uchun huqumat raxbarlari uzoq yillarga mo'ljallangan aholi punktlarini rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishlari kerak. Qaysiki u kichikroq shaharlarni va unga yaqin qishloq xo'jaligini rivojlantirish choralari ko'zda tutadi. Bu bilan katta shaharlardagi yuklama kamayadi. Buning uchun soliq, narx qo'yilishi, transport, sog'likni saqlash, sanoat sohasida qilinadigan ishlarni o'zgartirishlari lozim.

Tarixdan ma'lumki, dunyoning hamma nuqtalarida shahar ekologiyasi bir xil rivojlangan emas.

Masalan: Qadimgi Xind va Xitoy qonunlarida (miloddan avvalgi 3000-4000 yillar) ovqatlanish va kundalik rejim, mehnat va ham olish tartibi to'g'risida gapirib o'tiladi, murdalarni ko'mish qoidalar ma'lum qilinadi. Eramizdan 1500 yil ilgari Misrda ahlatlarni yo'qotish va botqoqliklarni quritish ishlari uyushgan holda o'tkazilar, sug'orish sistemalari va vodoprovodlar barpo etilgan edi. «Iso Masix qonunlari» degan asarda (yeramizdan 1600 yil oldin) shaxsiy gigiena, ovqatlanish, mehnat qilish va ham olish tartibiga taalluqli bir qancha qoidalar keltiriladi. Shuningdek, ichiladigan suvga qo'yiladigan talablar va yuqumli

kasalliklarga qarshi ko'rash choralari bayon qilinadi. Afinada suyuqliklarni tashlash va oqova suvlarni yo'qotish uchun kanalizatsiya qurilgan edi. Bundan tashqari uy qurish va oziq-ovqat mahsulotlari ustidan sanitariya nazorati o'rnatilgan edi. Yuqumli kasalliklarga qarshi ko'rash uchun qadimgi Yunonistonda binolar oltingugurt va xushbo'y moddalar tutatib tozalanardi.

Qadimgi Rimni suv bilan ta'minlaydigan va kanalizatsiya inshootlari o'sha zamon uchun mo'jizaning o'zi edi. Qadimgi Rimda tog' buloqlaridan har bir kishiga bir kecha-kunduzda 0,5-1m³ suv yetkazib beradigan 14 ta yirik va 20 ta mayda vodoprovod bo'lgan. Rimda ahlatlarni yuqumsizlantirishni ibtidoiy usullari mavjud bo'lgan.

X asrga oid qo'lyozmalarda Korsun vodoprovodi tilga olib o'tilgan. Novgorodda olib borilgan qazishlarda vodoprovod qoldiqlari topilgan. XV asrda Moskvada ham o'zicha oqadigan vodoprovod bo'lgan.

O'rta asrlar tarixi haddan tashqari katta epidemiyalar va Yevropa aholisining qirilishini bir qadar aks ettiradigan tarixdir. O'rta asrlarda Yevropada chechak, tif, gripp epidemiyalari to'xtamay davom etdi. Tanosil kasalliklari, teri

va ko'z kasalliklari keng tarqalgan edi. XVI asrda toun epidemiyasi 25 million kishini yostig'ini quritdiki, bu Yevropadagi butun aholini to'rtidan bir qismini tashkil etardi. Shahar ekologiyasi va gigienani rivojlanishi Yevropada ulug' fransuz revolyusiyasidan keyin boshlandi. 1823 yili Yevropada osiyo vabosi epidemiyasi boshlandi. Osiyoda toun epidemiyasi xavfi tug'ildi. Shu muammolarning hammasi shaharlarda vodoprovod o'tkazish, kanalizasiya qurish zaruriyatini tug'dirdi. Shahar ekologiyasi esa asta-sekin taraqqiy etib kela boshladi.

Albatta tarixiy davrlar davomida kishilarda ekologik va gigienik bilimlar shakllanib kelgan. Masalan: rus cherkovlaridagi muqaddas suv kishilarni ba'zi kasalliklardan tuzatgan. Bunga sabab suvga tashlangan kumush tangalar bo'lgan, ya'ni kumushning suvdagi juda oz miqdori ham mikroorganizmlarni o'ldiradi. Kishilar qo'rg'oshin va alyumin idishdan foydalanish kasallik keltirib chiqarishini sezib, bu idishlardan foydalanmay qo'rganlar. Asrlar davomida ekologik bilimlarni asta-sekin rivojlanganiga sabab, albatta kishilarni dindorlar va amaldorlarning jamiyatni noto'g'ri boshqaruviga ko'r-ko'rona ergashganliklaridadir.

Bunday holatlarda gaz oqimining bino er tularida, telefon va issiklik quvurlari tunnellarida, turar joy va umum jamoa binolari bilan aloqador joylarda yig'iluvi o'ta xavfli

hisoblanadi. Kanalizasiya quvurlarining chuqurligi, gaz quvurlariga nisbatan pastda joylanishga qaramasdan gaz oqimi juda uzoq masofalarga kanalizasiya quvurlari tarmoqlari orqali etib borishi mumkin. Gaz quvurlari er osti tranziyasida birga yotqizilganda ularning o'zaro oraliq masofalari 0,4-0,5 m. masofada bo'lganda ruxsat etiladi. Gaz quvurlarining joylanishga turli xil to'siqlarning ham ta'siri bo'ladi. Bular qo'yidagilar: daryolar, suv havzalari, turli xil jarliklar; temir yo'li va avtomobil yo'llari trassalari va h.k.z. Tabiiyki gaz quvurlarining joylanish trassalarini tanlashda tabiiy va suniy to'siqlarning soni imkon darajasida kam bo'lganligi ma'qul.

Gaz tarmoqlarining joylanishida boshqa inshootlar bilan ular oralig'idagi masofalar saqlanishi kerak.

Masalan: gaz tarmog'i bilan boshqa kommunikation tarmoqlar suv tarmog'i, issiqlik tarmog'i, kanalizasiya, suv yig'uvchi kanallar va h.k.z. oraliq masofalar qurilish meyorlari va qoidalarida (QMQ) keltirilgan. (1-jadvalga qarang).

Er osti gaz quvurlarning gorizantal yo'nalish bo'yicha turli xil inshootlar va kommunikasiya tarmoqlari oralig'idagi minimal masofalar.

1-jadval

Gaz tarmoqlari	Bino va inshootlarda (poydevorgacha)	Temir yolda	Tramvay yolda	Kanalizasiya tarmogida	Issiqlik tarmogida	35kVt kuchlanishdagi kabelda	Telefon kabelida	Daraxtda (tomirigacha)	Turli xil kuchlanishli havo elektr tartibida		
									1kVt gacha	1-35kVt gacha	35kVtdan yuqori
Past bosim-da 5000 Pa gacha	2	3.8	2.8	1	2	1	1	1.5	1	5	10
O'rtacha bosim 0.5MPa-0.3MPa	4	4.8	2.8	1.5	2	1	1	1.5	1	5	10
Yuqori bosimli 0,3 ÷ 0,6 Mpa	7	7.8	3.8	5	4	2	1	1.5	1	5	10
Yuqori bosimli 0,6 ÷ 1,2MPa	10	10.8	3.8	5	4	2	1	1.5	1	5	10

Amaliyotda turli xil er ostidan o'tkazilgan kommunikasiya tarmoqlarini er osti kanallarida birgalikda bir kanalda joylanib yotqizilish mumkin. Masalan: tarmoqdagi gazning bosimi

0,3 MPa gacha bo'lganda ko'rilish meyori va qoidalarida (QMQ) suv tarmoqlari, kanalizasiya va boshqa kommunikasiyali

tarmoqlari bilan birgalikda er osti transhiyalarida o'tkazilishi mumkin.

Gaz quvurining boshqa kommunikasiya tarmoqlari bilan birgalikda yotqizilishi.

Bunday holda, gaz quvuri bilan boshqa tarmoqlar oralig'idagi masofa gorizontal bo'yicha 0,8 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Quvurdagi gazning bosimi 5000 Pa bo'lgan kvartal ichki kollektorlarida ham birgalikda boshqa kommunikasiyalar suv tarmog'i, elektr va aloqa kabellar bilan birgalikda yotqizilishiga ruxsat etiladi, bu holatda kollektorlarda doimiy harakatdagi bir soatda uch karra (marotaba) havo almashtirishni ta'minlovchi ventilyasiya sistemalari bilan ta'minlangan bo'lishi kerakdir. Gaz ta'minoti sistemalarida gaz quvurlari ularning yotqizilishiga qarab er ostidan va er ustidan yotqizilgan bo'ladi.

Er ostidan yotqizilgan gaz quvurlari: Er ostidan yotqizilgan gaz quvurlarning chuqurligi, istemolchilarga etkazib berilayotgan gazning tarkibiga, iqlim sharoitiga, dinamik yuk qiymatlariga bog'liqdir. Er ostida yotqizilgan gaz quvurlari yopik inshoot hisoblanadi shuning uchun ham, yotqizilishdan oldin quvurlarining payvandlanish ish sifati, armaturalarning o'rnatilganligi tekshirib ko'riladi. Yuqori bosimli gaz quvurlari shahar gaz ta'minotida aholi siyrak joylashgan va turli xil er osti kommunikasiya tarmoqlari kam bo'lgan joylardan o'tkazilish tavsiya etiladi. Gaz quvuri bilan inshootlar va kommunikasiya tarmoqlari orasidagi masofalar jadvalda keltirilgan. Bir necha gaz quvurlarini bitta tranziyada yotqizilishga ruxsat etiladi. Ular oralig'idagi masofalar, payvandlash va ta'mirlash ishlarini bajarish uchun etarlicha bo'lishi kerakdir. Turli xil bosimdagi er osti gaz quvurlarida ular oralig'idagi masofalar 0,2m dan kam bo'lmasligi kerakdir. Gaz quvurlariga o'rnatilgan armaturalar, boshqa kommunikasiyalar va inshootlardan oraliq masofasi 2 metrdan kam bo'lmasligi talab etiladi. Gaz quvurlarining yotqizilish chuqurligi gaz quvurining ustki qismidan er ustigacha 0,8m dan kam bo'lmasligi talab etiladi. Er osti gaz quvurlarining qulay tomonlardan birinibatan bir xil haroratli rejim hosil qilinadi. Er ustidan yotqizilgan gaz quvurlari: Er ustidan yotqiziluvchi gaz quvurlar, bino tashqi devor bo'yicha alohida kalonnalar va estakadalar

yordamida o'tkaziladi. Gaz bilan ta'minlanuvchi turar joy binolari va umumjamoa binolari devorlari bo'ylab yotqizilishga gazning bosimi 0,3 MPa bo'lgan gaz quvurlariga ruxsat eiladi. Yuqori bosimli gazning bosimi 0,6 MPa gacha bo'lganda gaz tarmoqlarining yotqizilishi yopiq devorlar orqali, yoki mahsulot ishlab chiqaruvchi binolarning yuqori qavatlar orqali o'tkaziladi.

Yangi shaharlarni barpo etish va amaldagi shaharlarni qayta ta'mirlashda uning asosiy elementini tashkil etuvchi er osti muhandislik tarmoqlari faoliyatini inobatga olish muhim ahamiyatga ega. Chunki er osti muhandislik tarmoqlarini loyihalashda shahar ko'cha va yo'l tarmoqlarining tuzilmasi, yirik iste'molchilarning joylarada tarkib topganligi, reliefning xususiyati va boshqa omillar birinchi navbatda inobatga olinadi. Er osti muhandislik tarmoqlari shaharning asosiy ko'cha va yo'l tarmoqlari tagida joylashtirilishi shahar maishiy xujaligida va hududni muhandislik obodonlashtirilishida katta ahamiyatga ega.

Er osti muhandislik tarmoqlari asosan shaharning ko'cha va yo'l tarmoqlari tagida joylashtiriladi. Ularni joylashtirish tartib – qoidalari shaharsozlik sohasini belgilab beruvchi QMQ – 94 da talablari asosida amalga oshiriladi. Ushbu me'yoriy hujjatda Er osti muhandislik tarmoqlarini shahar ko'chasining ko'ndalang kesimida joylashish tartibi quyidagicha belgilangan: qurilish chizig'i bilan qizil chiziq oralig'ida kabellar joylashtiriladi (aloqa, signal, telefon va dispatcher kabilar); ko'chaning qizil chizig'i bilan qatnov qismigacha bo'lgan oraliqda barcha er osti muhandislik tarmoqlari joylashtiriladi; Ko'chaning qatnov qismi tagida hududdan hosil bo'ladigan oqavo suvlarni qochirish quvuri joylashtiriladi.

Qurilish chizig'i bilan qizil chiziq oralig'ida kabellar joylashtirilishi dunyoning barcha mamlakatlarida qo'llaniladi. Afsuski, bu usulni bizning mamlakatimiz shaharlarida qo'llashning imkoniyati yo'q. Chunki, O'zbekiston shaharlari quruq issiq iqlimli mintaqada joylashganligi sababli shahar hududi sug'orish tarmoqlari bilan ta'minlanishi talab qilinadi. Bunday ariqlar ham O'zbekiston shaharlaridagi yuqorida ta'kidlangan qurilish chizig'i bilan qizil chiziq oralig'ida joylashtiriladi. Ariqdan zaminda poydo

bo'ladigan namlik va uning atrofidagi yashil daraxtzor xududda kabel tarmoqlarini joylashtirishning imkoniyati bo'lmaydi. Shu sababdan O'zbekiston shaharlarida kabel tarmoqlari qizil chiziqdan boshlanib piyodalar yurish yo'lakchasi tagida joylashtiriladi. Piyodalar yurish yo'lagini qish paytida muzlashdan hamda piyodalarni toyib ketishidan asrash maqsadida ushbu yo'lak tagida isitish tarmoqlari joylashtiriladi. Piyodalar yo'laklarning kengligiga qarab me'yorlar asosida undan so'ng gaz quvuri yoki ichimlik suv quvuri joylashtiriladi. Piyodalar yo'lagi yonidan esa shahar sug'orish tarmog'i yoki atmosfera oqova suvlarini olib chiqib ketadigan ariqlar joylashtiriladi. Ariqlarning ikki yonida 1 metrdan 3 metrgacha bo'lgan masofada yashilzor yo'lak uchun joy qoldiriladi. Shundan so'ng ko'chani asosiy transport qatnovi qismigacha bo'lgan masofada shahar ehtiyojini ta'mirlovchi barcha turdagi er osti muhandislik kommunikatsiyalari uchun mahsus texnik yo'lak qoldiriladi. Texnik yo'lak tagida muhandislik kommunikatsiyalari joylashganligi sababli uning ustidan yashilzor yoki daraxtzor maydon yo'lak ekishning imkoniyati bo'lmaydi.

Shahar ko'chasining asosiy transport qatnovi qismi tagida muhandislik tarmoqlarini o'rnatish taqiqlanadi. Chunki, transport qatnovi qismi tagida joylashgan kommunikatsiya tarmoqlarini ta'mirlash, vaqti - vaqti bilan ularda sodir etilgan talofatni bartaraf qilishda ko'cha yo'l qoplamasi qayta - qayta kovlanish natijasida tamirlanib, nafaqat transport qatnoviga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki shaharning turmush tarzini hamda ekologiyasining buzilishiga olib keladi. Shahar ko'chalarining eni unda joylashishi mumkin bo'lgan er osti muhandislik kommunikatsiyalarining soniga, ularning diametri va geometrik o'lchamlariga hamda KMK - 94 talablari asosida ular orasidagi masofaning yig'indisiga bog'liq bo'ladi. Shunda shahar ko'chalarining umumiy eni 60 metrdan 120 - 160 metrni tashkil etadi.

1- rasm. Er osti muhandislik tarmoqlarini mahsus texnik oralikda joylashtirishning hisoblash usuli

B_0 - ariqdan namlik tarqalish masofasi, bo'zsimon gruntlar uchun - 1,2 m; B_1 - yashilzor oralik -1-3 m; B - tarmoqlar joylashadigan texnik yo'lak eni, er osti muhandislik tarmoqlari soniga va kommunikatsiyalar enining umumiy jamlamasidan tashkil topadi; K_1, K_2 quvurlar xandaklirining enlari; A - ariqdan namlik tarqalish chizig'i; L - texnik yo'lakning umumiy eni.

Shahar hududining har bir gektari narxining balandligini inobatga olib, ko'chalar enini toraytirish talab qilinadi. Ko'chalar tagida er osti muhandislik tarmoq va kommunikatsiyalarini yakka yoki umumiy xandakda emas, balki umumiy kollektorlarda joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kollektorlarni faqatgina piyodalar yo'lagi tagida joylashtirish shahar muhandislik obodonlashtirilishida yaxshi samara beradi.

Er osti muhandislik tarmoqlari to'rt usul bo'yicha joylashtiriladi: xandakda yakka tartibda; xandakda umumiy tartibda; umumiy o'tib bo'lmaydigan va o'tib bo'ladigan kollektorlardi; aralash usulda.

Yakka tartibdagi joylashtirish usulida har bir er osti muhandislik tarmog'i uchun alohida xandak kovlanadi. Rivojlangan horijiy mamlakatlar shaharlarida deyarlik ush usuldan foydalanilmaydi O'zbekiston shaharlarida esa keng foydalaniladi.

2 - rasm. Er osti muhandislik tarmoqlarini yakka tartibda xandakda joylashtirish usuli: 1 - kabellar; 2 - gaz quvuri; 3 - ichimlik suv quvuri; 4 - oqova suv quvuri; 5 - hududning

oqova suvlari quvuri; 6 – isitish tarmog‘i quvuri

Bu usulning afzalliklari. Bunda har bir er osti muhandislik tarmog‘i alohida faoliyat ko‘rsatganligi uchun undan foydalanishda va ta‘mirlashda qulay imkoniyatlar mavjud. Kamchiligi esa tarmoqni har safar ta‘mirlashda va qayta - qayta yangilashda iste‘molchi energiya manbasidan uzilib qoladi.

Xandakda umumiy holda joylashtirish usuli dunyoning barcha mamlakat shaharlarida keng qo‘llanilib, er osti muhandislik tarmoqlarini bir xandakda pag‘onama - pag‘ona tartibida joylashtirilishi bir necha vazifalarni ya‘ni, texnologik jarayonlarni va sarflanadigan harajatlarni bir paytida amalga oshirishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi (4 - rasm).

4 – rasm. Er osti muhandislik tarmoqlarining bir xandakda umumiy holda joylashish usuli: a – umumiy joylashishi; b – er osti muhandislik tarmoqlarini guruxlarga bo‘lingan hola joylashishi; 1 – isitish quvuri; 2 – ichimlik suv quvuri; 3 – gaz quvuri; 4 - hududning oqova suvlari quvuri; 5 – oqova suv quvuri.

Bu usulning kamchiligi esa tarmoqlarning bir – birisiga yaqin joylashganligi tufayli ularning o‘zaro ta‘siri natijasida ishdan chiqish va halokatga uchrash soni oshib ketadi. Natijada bir tarmoqni ta‘mirlash paytida ishlab turgan ikkinchi tarmoq ham mexanik ravishda talofat ko‘radi. Bunday xolatlarning tez – tez takrorlanishi shahar maishiy xujaligida va muhandislik obodonlashtirilishida ko‘plab muammolarni keltirib chiqaradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Чоршанбаев, ФЗ; Мелиева, ЧО; Зиятова, АФ; Обоснование ликвидации заторов на самаркандских городских улицах и дорогах, наука и техника. мировые исследования, 115-120,2020,

2. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; “Shaharsozlik normalari va qoidalari asosida turar-joylarini, inshootlarini o‘rganish hamda loyitsalash”, Modern scientific challenges and trends. 92, 2018, 19-26, 2018, issue 11 part 1 december 2018 Collection of Scientific Works WARSAW.

3. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; Shaharsozlikda yer satxining tuzilishi. Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal),1,21,38-40,2019,"SamDAQI bosmaxonasida chop etilgan Samarqamd shahar, Lolazor ko'chasi 70"

4. Chorshanbayev, F. Z. “Shaharsozlik tarixi va buguni”, Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 177, 97-99,2020, СамДАҚИ босмахонасида chop этилди. Самарқанд шаҳар, Лолазор кўчаси, 70.

5. Chorshanbayev, Fayzulla Ziyatovich, Shahar qurilishi asoslari. 2021, Fan bulog‘i. Samarqand sh. 2021y

6. Chorshandayev Fayzulla Ziyatovich, Meliyeva Chinnigul Otaqulovna, Ziyatova, Aziza “The Role of Traditions in the Establishment of Historical” Cities Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 7, 2022, 57-62, www.geniusjournals.org

7. Chorshanbayev Fayzulla Ziyatovich Darslik “Shahar injinerlik tarmoqlari” 2022, ISBN 978-9943-8198-9-6 Lesson press MCHJ nashriyoti 2022y.

8. Meliyeva Chinnigul Otaqulovna, Chorshanbayev Fayzulla Ziyatovich, Ziyatova Aziza “Shaharsozlikda landshaft so‘zining kelib chiqishi va tadbiiq etish jarayoni” Academic research in educational sciences 3,11,503-508, 2022, OOO «Academic Research».

9. Chorshanbaev F.Z., Melieva Ch.O., Ziyatova A.F., “Justification for liquidation of blocks on samarkand city streets and roads” Science and technology. world research 4 115-120, 2020,

10. F. Z. Chorshanbayev, Ziyatov A. F., The influence of the external and internal environment on rooms in a city residential building” Procedia of Theoretical and Applied Sciences 5 ISSN: 2795-5621, 63-68, 2023, Available:

<http://procedia.online/index.php/applied/index>

11. F.Chorshanbayev, Ch.Meliyeva, A.Ziyatova; “Hydrotechnical construction in the territory of uzbekistan in ancient and medieval centuries” Procedia of Theoretical and Applied Sciences 5 ISSN: 2795-5621, 132-138, 2023
<https://procedia.online/index.php/applied/issue/view/25>
12. Ziyatovich, Chorshanbaev Fayzulla; Otaqulovna, Melieva Chinnigul; Aziza, Ziyatova; “Urban plans in the area of samarkand city” Gospodarka i Innowacje. 34 205-209, 2023,
13. O‘zbekiston Respublikasining Shaharsozlik Kodeksi. T., Adolat. 2012y.
14. Rashidov Yu.K. Gazdan foydalanish. O‘quv qo‘llanma. Toshkent arxitektura-qurilish instituti. Toshkent, 2003.- 72 bet.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156